

JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARINING YURIDIK SHAXS SIFATIDAGI TUSHUNCHASINI YORITISHDA NAZARIY TAHLIL

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

+99890-133-67-31

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680087>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-fevral 2023 yil

Ma'qullandi: 24-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 27-fevral 2023 yil

KEY WORDS

Davlat organlari, jazoni ijro etish muassasalari, yuridik shaxs, ichki ishlar organlari.

ABSTRACT

Maqolada jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy asoslar tahlil qilingan, shu bilan birgalikdachuqqushunos olimlarning fikrlari va amaliyotni o'rganish natijalari asosida uni takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan

Sivilist olimlar tomonidan yuridik shaxsning tushunchasi va uning fuqarolik huquqiy belgilari **XX asrning 70-90-yillarga kelib**, S.N. Bratus, O.A. Krasavchikov, A. Sobchak, S. K. Tolstoy, H.R. Rahmonqulov, I.B. Zokirov¹ va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida tahlil etib berilgan. Shuningdek, ichki ishlar organlari yuridik shaxs sifatida tushunchasini yoritishda **N.S. Narmatov, O.A. Kamalov, N.A. Kuldashv va U.M. Mahmudxadjayevalarning²** ilmiy qarashlari jazoni ijro etish muassasalarini yuridik shaxs sifatida tushunchasini yoritishga xizmat qiladi.

Yurtimizda jahon huquqiy tajribasi o'rganib chiqilib, Fuqarolik kodeksining 39-moddasida **yuridik shaxs**ga quyidagicha ta'rif berilgan, *ya'ni o'z mulkida, xo'jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol-mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, o'z nomidan mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da'vogar va*

¹ Bratus S. N. Subyekt i grajdanskogo prava. – m., 1950. – S. 152; Krasavchikov O.A. Sumnost yuridicheskogo litsa // Sovetskoye gosudarstvo i pravo. – m., 1976. – №6. – S. 48-52; Rahmonqulov H. R. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining birinchi qismiga umumiy tavsif va sharhlar – T., 1997. – B. 158.; Zokirov I.B. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik huquqi. Umumiy qism. – T., 1996. – B. 52.

² Narmatov N. S. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi «Qo'riqlash» birlashmasining yuridik shaxs sifatidagi faoliyatini huquqiy tartibga solish: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2002. Kamalov O.A. Ichki ishlar organlarini moddiy-texnik vositalar bilan ta'minlash bo'yicha davlat kontrakti: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2005. Kuldashv N.A. Ichki ishlar organlari tomonidan yetkazilgan zararni qoplashning fuqarolik-huquqiy masalalari. Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2010. B. 24. Mahmudxadjayeva U.M. Monografiya. Ichki ishlar organlari tomonidan haq evaziga ko'rsatiladigan xizmatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. 2022 y. B.95

javobgar bo'la oladigan tashkilot yuridik shaxs deb hisoblanib, ular mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lishlari kerak.

Shu o'rinda, ushbu tarif Ichki ishlarining bir tarkibiy tuzulmasi xisoblangan jazoni ijro etish muassasalarini yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini to'liq qamrab olmaydi. Bu borada huquqshunos olim N.A.Kuldashev ham ʻʻ fikrni bildiradi. Uning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida ichki ishlar organlarini yuridik shaxs sifatida belgilovchi yoki fuqarolik munosabatlaridagi ishtirokini yorituvchi aniq bir modda mavjud emas. Ammo amalda ichki ishlar organlari Fuqarolik kodeksining umumiy qoidalari asosida fuqarolik-huquqiy munosabatlarda qatnashadi va ular fuqarolik huquqining maxsus subyekti hisoblanadi³.

Bu borada, O.A. Kamalovning fikricha, yuridik adabiyotlarda IIV huzuridagi yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tuzilmalarning huquqiy holatiga baho berilmagan. Lekin amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish jarayonida ular yuridik shaxs huquqlarini amalga oshirishlariga ishonch hosil qilamiz. Zero, fuqarolik-huquqiy shartnomalar tuzish va buning natijasida kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar IIV tizimidagi tuzilmalarning yuridik shaxs sifatida qanday maqomga ega ekanliklari bilan bog'liqdir⁴

Muallifning fikricha, buguni kungacha II Olari yuridik shaxs sifatida ilmiy tadqiq etish uning tushunchalarini bayon etish borasida N.S.Narmatov, O.A.Kamalov, N.A.Kuldashev va U.M. Mahmudxadjayeva o'zlarini ilmiy faoliyatlarini olib borganlar. Ularning fikr-mulohazalari va nazariyalari jazoni ijro etish muassasalarining fuqaroviy-huquqiy maqomini yoritishda samarali xizmat qiladi.

Shu ma'noda, yuridik shaxs sifatida ichki ishlar organlari fuqaroviy-huquqiy munosabat ishtirokchisi sifatidagi maqomiga huquqshunos olim U.M. Mahmudxodjayeva tomonidan berilgan tarifga ko'ra, ichki ishlar organlari – bu davlat tomonidan hokimiyat yoki boshqa

vakolatlar bilan ta'minlangan hamda huquqni muhofaza qilish funksiyalari, jamoat tartibi va jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashkil etilgan, ichki tashkiliy birdamlikka, qonun doirasida qat'iy belgilangan vakolatlarga ega bo'lgan, tegishli byudjet mablag'lari hisobidan faoliyat ko'rsatadigan davlat organi, shuningdek, o'z harakatlari (harakatsizligi) uchun amaldagi qonunchilik normalariga muvofiq javobgar bo'lgan, fuqarolik muomalasida yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritadigan davlat idorasidir⁵.

³ Kuldashev N.A. Ichki ishlar organlari tomonidan yetkazilgan zararni qoplashning fuqarolik-huquqiy masalalari. Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2010. B. 24.

⁴ Kamalov O.A. Ichki ishlar organlarini moddiy-texnik vositalar bilan ta'minlash bo'yicha davlat kontrakti: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2005

Ushbu ta'rif bilan ichki ishlar organlari yuridik shaxs sifatidagi maqomi berilgan.

Fikrimizcha, ushbu ta'rifda ichki ishlar organlarining yuridik shaxs sifatida maqomini yoritish mukammal darajada fuqarolik-huquqiy jihatdan ochib ko'rish mumkin.

Bundan tashqari, professor N.S. Narmatovning O'zbekiston Respublikasi IIV huzuridagi "Qo'riqlash" birlashmasining yuridik shaxs sifatida maqomini o'rganishdan tashqari jazoni ijro etish muassasalari turiga kiruvchi manzil-koloniylarining yuridik shaxs sifatidagi maqomini tadqiq etgani jazoni ijro etish muassasalarining ham fuqarolik huquqiy munosabatlarga kirishidan va ushbu muassasalarning o'z maqomiga ega ekanligini ko'rish mumkin. Jumladan, uning fikricha, Jazoni ijro etish departamenti tizimidagi manzil-koloniylarning faoliyati davlat tijoratchi tashkilotlariga xos bo'lgan belgilar bilan uyg'unlashganligi bois, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 70-moddasi talablaridan kelib chiqqan holda, ularni fuqarolik huquqining subyekt bo'lgan tijoratchi yuridik shaxs – unitar korxonalar jumlasiga kiritish maqsadga muvofiqdir⁶.

Darhaqiqat, jazoni ijro etish muassasalari o'z faoliyatini olib borishda yuridik shaxs hisoblanadi. Shu ma'noda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 5-martdagi "Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolarni ijro etish muassasalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 128-son qarorining 1-ilovasi "**Ozodlikdan mahrum etish turidagi jazoni ijro etish muassasalari to'g'risida**"gi nizomning 5-bandida jazoni ijro etish muassasasi yuridik shaxs hisoblanadi, faoliyatini amalga oshirish uchun o'z mustaqil balansiga, shaxsiy g'azna hisobvarag'iga va bank hisobvarag'iga, O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o'z nomi davlat tilida yozilgan muhrlarga, shuningdek, o'z faoliyatini amalga oshirish uchun muassasaning nomi yozilgan va O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbining tasviri tushirilgan blankalarga ega bo'ladi.

Ushbu ta'rif nazarimizda, jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasida to'liq yoritib berilmagan.

Shuning uchun jazoni ijro etish muassasalarini tushunchasini yuqoridagi huquqshunos olimlarni fikr-mulohazalarini o'rgangan xolda quyidagicha yoritishni lozim topdik. Jumladan, **jazoni ijro etish muassasasi** – bu davlat tomonidan hokimiyat yoki boshqa vakolatlar bilan ta'minlangan hamda huquqni muhofaza qilish funksiyalari, jinoiy jazolarni ijro etish hamda mahkumlarning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha tashkil etilgan, ichki tashkiliy birligiga, qonun doirasida qat'iy belgilangan vakolatlarga ega bo'lgan, tegishli byudjet mablag'lari hisobidan faoliyat ko'rsatadigan davlat organi, shuningdek, o'z harakatlari (harakatsizligi) uchun amaldagi qonunchilik normalariga muvofiq javobgar bo'lgan, fuqarolik muomalasida yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritadigan davlat idorasidir.

Jazoni ijro etish muassasasi faoliyatini amalga oshirish uchun o'z mustaqil balansiga, shaxsiy g'azna hisobvarag'iga va bank hisobvarag'iga, O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o'z nomi davlat tilida yozilgan muhrlarga, shuningdek, o'z faoliyatini amalga oshirish uchun muassasaning nomi yozilgan va O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbining tasviri tushirilgan blankalarga ega bo'ladi.

⁵ Mahmudxodjayeva U.M. Monografiya. Ichki ishlar organlari tomonidan haq evaziga ko'rsatiladigan xizmatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. 2022 y. B.95.

⁶ Narmatov N. S. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi «Qo'riqlash» birlashmasining yuridik shaxs sifatidagi faoliyatini huquqiy tartibga solish: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2002.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bratus S. N. Subyekti grajdanskogo prava. – m., 1950. – S. 152; Krasavchikov O.A. Suqnost yuridiheskogo litsa // Sovetskoye gosudarstvo i pravo. – m., 1976. – №6. – S. 48-52; Rahmonqulov H. R. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining birin chi qismiga umumiy tavsif va sharhlar – T., 1997. – B. 158.; Zokirov I.B. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik huquqi. Umumiy qism. – T., 1996. – B. 52.
2. Narmatov N. S. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi «Qo'riqlash» birlashmasining yuridik shaxs sifatidagi faoliyatini huquqiy tartibga solish: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2002.
3. Kamalov O.A. Ichki ishlar organlarini moddiy-texnik vositalar bilan ta'minlash bo'yicha davlat kontrakti: Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2005.
4. Kuldashev N.A. Ichki ishlar organlari tomonidan yetkazilgan zararni qoplashning fuqarolik-huquqiy masalalari. Yurid. fan. nomz. ... dis. – T., 2010. B. 24.
5. Mahmudxodjayeva U.M. Monografiya. Ichki ishlar organlari tomonidan haq evaziga ko'rsatiladigan xizmatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. 2022 y. B.95

